

УЗБЕКИСТАН-ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТОВ ERASMUS+ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Kobulova Nilufar

nilufar_kobulova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6508547>

Аннотация. Цель статьи - представить результаты исследования по влиянию проектов Erasmus+ на республиканскую систему высшего образования.

Ключевые слова: Erasmus+, Tempus, Erasmus Mundus, высшее образование, модернизация, приоритеты, совместные проекты.

UZBEKISTAN-EUROPEAN UNION: IMPACT OF ERASMUS+ PROJECTS ON HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

Abstract. The purpose of the article is to present the results of a study on the impact of Erasmus + projects on the republican higher education system.

Key words: Erasmus +, Tempus, Erasmus Mundus, higher education, modernization, joint projects.

В нашей стране в 2017-2020 годах состоялся период принятия кардинальных изменений и важных решений по улучшению качества образования в системе высшего образования. Это неоднократно повышало актуальность и важную роль динамично развивающегося международного сотрудничества. Программа Erasmus + внесла значительный вклад в коренные изменения в системе высшего образования Узбекистана. Сегодня Erasmus + является образовательной программой, охватывающей 65 высших учебных заведений во всех регионах республики.

Программа Erasmus + является одним из основных направлений сотрудничества не только с европейскими университетами, но и с вузами стран СНГ, государствами Центральной Азии и другими странами мира.

С начала 2014 года вузы Узбекистана активно участвуют в программе Erasmus +, которая является успешным продолжением программы Tempus с более широкими возможностями для сотрудничества в сфере высшего образования.

Благодаря этому вузам Узбекистана удалось получить богатый опыт сотрудничества с европейскими университетами и вузами соседних стран, разработать ряд совместных магистерских программ, создать совместные факультеты и научные лаборатории.

Актуальность программы Erasmus +, разнообразие ее деятельности и возможности долгосрочного сотрудничества реализуются в соответствии с целями, установленными Концепцией развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года¹, а также недавно принятым законом об образовании и законом на стыке науки.

Внедренные в рамках совместных проектов передовые образовательные технологии, созданные образовательные платформы, использование образовательных ресурсов европейских университетов стали важным содействием в переводе всей системы образования в онлайн-формат в связи с начатой в 2020 году пандемией. Виртуальная мобильность и комбинированная мобильность позволили продолжить повышение квалификации преподавателей, принять участие в совместных публикациях и совместную научную работу для исследователей в университетах страны.

В течение 2020 года в республике продолжена работа по увеличению числа новых вузов и расширению охвата молодежи высшим образованием путем открытия филиалов престижных университетов мира. К концу 2020 года общее количество университетов достигло 129. В 2017-2020 годах в республике создано 52 новых вуза, в том числе 25 филиалов зарубежных университетов и 9 негосударственных вузов. Университеты многих стран мира проявляют интерес к открытию своих филиалов не только в Ташкенте,

¹ Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года

но и в областях. Значительно возросло количество защищенных диссертаций и издательская активность преподавателей и исследователей университета. Устойчивое сотрудничество и контакты, созданные в рамках программ Европейского Союза, оказывают большую помощь в решении задач по открытию филиалов престижных зарубежных университетов, созданию совместных факультетов и программ, преподаванию предметов на английском языке. Трехлетнее сотрудничество по повышению потенциала высшего образования в проекте Erasmus + (Capacity Building in Higher Education -CBHE) и обмен студентами и преподавателями дают возможность взаимопонимания, а также сопоставления и разработки совместных учебных программ, учебников и учебных материалов.

Особое значение имеют проекты Erasmus + и, в целом, опыт европейских стран по поэтапному переходу на кредитно-модульную систему для организации образовательного процесса и внедрения ECTS (European Credit Transfer System). Европейская система накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) является студентом-центрированной системой накопления и переноса зачетных единиц, основанной на принципе прозрачности обучения, преподавания и оценки. Она призвана содействовать планированию, реализации и оценке образовательных программ и мобильности студентов посредством признания достижений по обучению, квалификаций и периодов обучения.

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System - система Европейского Союза по учету учебной работы студентов при освоении учебной программы или курса. В 1989 году он был внедрен в рамках программы Erasmus, которая в настоящее время является частью программы Socrates. ECTS была единственной кредитной системой, успешно испытанной и распространенной по всей Европе. В настоящее время ECTS применяется для перевода студентов из одного образовательного учреждения

в другое не только на территории Европейского Союза, но и в других странах, принявших эту систему.

Деятельность проектов внесла весомый вклад в разработку постановления Кабинета Министров № 324 «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях»².

Согласно постановлению, начиная с 2020/2021 учебного года, учебный процесс в высших образовательных учреждениях поэтапно переводится на кредитно-модульную систему. Документом утверждено Положение о внедрении кредитно-модульной системы в образовательный процесс вузов на основе европейской системы перевода и накопления зачетных единиц (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Кроме финансирования совместных проектов для вузов в рамках программы Erasmus + продолжено непосредственное руководство национальными коллективами экспертов в области высшего образования (Higher Education Reform Experts-HERES) и оказание содействия с участием министерств высшего образования.

С февраля 2008 года Национальные команды, действующие во всех странах-партнерах, способствуют укреплению сотрудничества по общим вопросам реформирования высшего образования, в том числе по обеспечению качества образования, удовлетворению потребностей рынка инноваций и труда. Основная задача Национальной группы экспертов в области высшего образования - развитие республиканской системы высшего образования, а также распространение информации об изменениях в общеевропейском пространстве высшего образования в 49 странах-членах Болонского процесса. Деятельность НК в странах-партнерах, не участвовавших в Болонском процессе, направлена на содействие

² https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejeniyah_-_kreditno-modulnaya_sistema

модернизации высшего образования в соответствии с национальной стратегией и политикой по реформированию данной сферы. Общий вклад национальных экспертов в процесс модернизации высшего образования в своих университетах и на национальном уровне.

Программы Темпус и Erasmus+ согласно проведенному исследованию, основанному на анализе онлайн анкетирования, глубинного экспертного интервью, фокус-групп, проведенных в ноябре-декабре 2020 года, а также на анализе мониторингов на местах (Field monitoring) и институциональных мониторингов (Institutional Monitoring) Национального офиса Erasmus+ в Узбекистане (NEO) являются единственными в своем роде и самыми масштабными программами сотрудничества с университетами ЕС, которые оказали системное воздействие на развитие и модернизацию высшего образования Республики Узбекистан.

Значительное влияние программы на реализацию реформ в сфере высшего образования и своевременное реагирование на правительственные решения по модернизации системы подтверждено и в 9 региональном отчете по Центральной Азии³.

С 1994 года в рамках программы Темпус началось влияние проектов на реформирование и модернизацию системы высшего образования и повышение образовательного потенциала. С 2015 года по программе Erasmus + продолжается внедрение и распространение результатов этих изменений в системе высшего образования. И в будущем с помощью программы Erasmus (2021-2027) будут достигнуты ожидаемые результаты влияния проектов, направленных на повышение инновационности и конкурентоспособности национальной системы высшего образования.

Кроме того, в 2017-2020 годах появление филиалов зарубежных университетов и многих негосударственных, частных вузов связано с резким ростом числа вузов Узбекистана с кадрами, участвовавшими в проектах

³ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39eb35f5-40e0-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>

Tempus и Erasmus +. Программа Tempus начала свою деятельность в Узбекистане с 1994 года. За 20 лет профинансировано более 80 проектов междууниверситетного сотрудничества на общую сумму более 34 миллионов евро.

В этих проектах приняли участие 55 высших учебных заведений республики и более 150 университетов из 22 стран Евросоюза и 10 стран-партнеров. В связи с этим программа Tempus оказала значительное влияние на общий процесс восстановления высшего образования в Узбекистане, что послужило основой для интенсивного междууниверситетного сотрудничества со странами ЕС и странами-партнерами.

Программа Tempus стала мощным и эффективным инструментом для поддержки образовательных реформ в нашей стране, особенно с 1997 года, когда были приняты новые законы и Национальная программа подготовки кадров. Проекты Темпуса способствовали реализации принятых в 2011-2012 годах государственных решений по вопросам модернизации системы высшего образования Узбекистана

Проекты программы Tempus открыли дорогу для поколения проектов Erasmus +. Большинство проектов Erasmus + СВНЕ полностью разработаны проектами Tempus. В настоящее время в различных университетах насчитывается 15 команд, которые имеют большой потенциал для управления проектами, финансируемыми Европейским Союзом. Tempus, Erasmus Mundus получили опыт в реализации нескольких проектов External Cooperation Window и Erasmus + .

Особенно важно отметить влияние проектов Tempus и Erasmus + на ускоренную модернизацию высшего образования в Узбекистане в 2017-2020 годах. Особенно это связано с новыми и частыми инновационными сферами образования, усилением процесса восстановления, а также широким внедрением кредитно-модульной системы.

В 2020 году в последний год программы Erasmus + проведен ряд конференций, дискуссий и исследований с целью оценки влияния программы на высшее образование регионального уровня⁴.

Через программы Tempus и Erasmus + вузы Узбекистана получили возможность значительно обогатить опыт сотрудничества с университетами Европейского Союза и соседних стран, разработать ряд совместных магистерских программ, создать совместные кафедры и уникальные научные лаборатории .

Всего в рамках шести конкурсов (2015-2020 гг.) для Узбекистана профинансировано 43 проекта Erasmus + CBHE, в том числе 12 национальных проектов с участием университетов Европы и Узбекистана, 11 межрегиональных проектов и 20 региональных проектов. Общий бюджет проекта, выделенный на 43 проекта Erasmus + CBHE, составляет 36,6 млн. евро, в том числе 11,5 млн. евро (31,4%), в том числе для высших учебных заведений Узбекистана⁵.

В проектах Tempus IV и Erasmus + CBHE первые три места среди 10 ведущих вузов Узбекистана занимают Ташкентский университет информационных технологий, Бухарский государственный университет и Национальный университет Узбекистана. Tempus и Erasmus + CBHE впервые в истории проектов Ташкентского университета информационных технологий стали грантом проекта, что демонстрирует потенциал команд проектов в Узбекистане, высокий уровень качества заявок с участием вузов Узбекистана.

В марте 2021 года Еврокомиссия приняла программу Эрасмуса + 2021-2027 года. 26,2 млрд евро (на 14,7-2014 млрд евро за 2020 год), около 2,2 млрд евро внешних инструментов ЕС .

⁴ Regional report of Erasmus + for Central Asia: <http://www.erasmusplus.uz/news/E-CBHE-Action-Regionalreports.htm>

⁵ Erasmus+ programme 2015-2020 impact in Uzbekistan” 19-20 August 2021

Новая программа Erasmus + (2021-2027) предоставит возможности для обучения за рубежом, практики, практики и обмена кадрами во всех сферах образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта.

Сотрудничество Узбекистана с Евросоюзом важно для дальнейшего реформирования и укрепления стабильности в стране. Таким образом, Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС .

Литературы

1. Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. <https://uza.uz/ru/posts/ob-utverzhdanii-kontseptsii-razvitiya-sistemy-vysshego-obraz-09-10-2019>
2. [https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah - kreditno-modulnaya sistema](https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_-_kreditno-modulnaya_sistema)
3. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39eb35f5-40e0-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>
4. Regional report of Erasmus + for Central Asia: <http://www.erasmusplus.uz/news/E-CBHE-Action-Regionalreports.htm>
5. “Erasmus+ programme 2015-2020 impact in Uzbekistan” 19-20 August 2021